

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849528>

УДК 376.3

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ГОЛОСОМ ПРИ ДИСФОНИЯХ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

А.Б. Родионова,
студентка 2 курса, напр. подготовки «Специальное (дефектологическое образование)», профиль «Логопедия»

М.В. Доронина,
научный руководитель,
ст. преп. кафедры теории и методики дошкольного, начального и
специального образования,
ФГБОУ «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»

Аннотация: В статье рассматриваются особенности работы с голосом при дисфониях в разные возрастные периоды жизни ребенка. Даны физиологические характеристики нарушений работы голосового аппарата. Описана коррекционная работа в мутационный период. Были описаны способы коррекционной работы с помощью дыхательных, фонетических, артикуляционных упражнений, исходя из особенностей заболеваний, влияющих на качество и здоровья голоса.

Ключевые слова: жизнь ребенка, возрастные периоды

FEATURES OF WORKING WITH VOICE FOR DISPHONIA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

A.B. Rodionova,
2nd year student, ex. training "Special (defectological education)", profile "Speech therapy"

M.V. Doronin,
Scientific Director,
Senior Teacher Department of Theory and Methodology of Preschool, Primary and
Special Education,
FSBEI "Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky "

Annotation: The article examines the features of working with a voice in case of dysphonia in different age periods of a child's life. Physiological characteristics of violations of the vocal apparatus are given. Correctional work

during the mutational period is described. Methods of corrective work with the help of breathing, phonopedic, articulatory exercises were described, based on the characteristics of diseases that affect the quality and health of the voice.

Keywords: child's life, age periods

Голос – явление уникальное, так как это не только средство эффективной коммуникации и социализации человека, но и формирования огромного метакультурного пространства [1-5]. С физической и физиологической точки зрения голос – это совокупность разнообразных по высоте, силе и тембру звуков, издаваемых при помощи голосового аппарата, а с позиций социальных и общекультурных – выдающийся природный феномен, в совершенстве используемый человеком и формирующий культурную среду (музыкальный и драматический театр, вокально-хоровое и народное творчество).

Если представителей животного мира природа наградила голосом как важнейшим средством внутривидовой коммуникации и межвидовой связи, то у человека коммуникативная роль голоса видоизменяется и усложняется, так как на его основе формируется речь, которая берёт на себя главную функцию коммуникации людей. Помимо формирования речи, голос служит нам для выражения эмоций и чувств (крик, смех, плач, пение) или является следствием различных рефлекторных актов (чихание, кашель и др.).

Однако, процесс коммуникации может быть нарушен из-за несовпадения языков коммуникации, при расстройствах речи и нарушении восприятия речи.

Распространенность голосовых расстройств в детском возрасте неуклонно растет, что негативно сказывается на общем развитии и нервно-психическом состоянии детей и подростков, а также на формировании их личности [5-7].

К нарушениям голоса относят отсутствие или расстройство фонации вследствие паталогических изменений голосового аппарата. Наиболее заметным их признаком является изменение акустических свойств голоса. По степени выраженности нарушения голоса разделяют на дисфонии – любое нарушение голоса или голосовой функции и афонии – отсутствие способности к голосообразованию, то есть отсутствие голоса, как крайняя степень дисфонии [5-8].

Термин дисфония не дает представления о качественных изменениях голоса, его силы, диапазона, тембра, а также причинах возникновения подобных нарушений. Дисфонии и афонии характеризуются проявлениями органических изменений или нарушений функционирования одного или нескольких звеньев нервно-мышечного акта, в частности на уровне гортани,

нервно-мышечного аппарата и проводящих путей различных отделов центральной нервной системы. Каждое из них может характеризоваться такими акустическими феноменами, как искажение тембра, динамики [4].

Причины развития дисфоний у детей и подростков разнообразны. Наиболее частой из них является перенапряжение голоса при неправильном механизме фонации.

Если дисфония развилась в результате постоянного форсирования голоса, нужно ограничить и систематизировать голосовую нагрузку, избегать психотравмирующих ситуаций, которые могут отрицательно влиять на нервную систему. Перед коррекционной работой с голосом необходимо научить ребенка правильному диафрагмальному дыханию. Этому помогает дыхательная гимнастика, способствующая формированию долгого выдоха, улучшающая ритм дыхания в зависимости от имеющихся дефектов в фонации и дыхании.

Основой дыхательной гимнастики является трехфазное дыхание, осуществляемое в такой последовательности: выдох, на котором произносятся звуки – пауза – вдох. Эта гимнастика восстанавливает голосовые связки, а дыхание диафрагмой дает возможность успокоиться и снять напряжение или спазм мышц. Также эффективна фонопедическая гимнастика. Основная цель упражнений – активизация фонационного выдоха, то есть связь голоса с дыханием, отличающимся по энергетическим затратам от обычного речевого [1].

Важную роль в правильной голосовой работе играет атака голоса, которая должна осуществляться с удобной подачи и минимальной нагрузкой голосового аппарата. Выделяют 3 вида голосовой атаки: нормальная, твердая и придыхательная. При нормальной мягкой атаке момент речевого выдоха и момент смыкания голосовых складок совпадают. При твёрдой атаке голосовые складки смыкаются раньше, чем происходит речевой выдох. Придыхательная атака характеризуется тем, что речевой выдох происходит раньше, чем связки смыкаются [2].

Нарушения голоса могут проявляться как признак самостоятельного заболевания или как составляющая таких речевых расстройств, как дизартрия, ринолалия, заикание.

Традиционно выделяют несколько типов акустических проявлений, которые можно рассматривать как нарушения голоса: нарушения *высоты (тона)* голоса (монотонный, тремолирующий, немодулированный, фальцет, низкий), *тембра голоса* (хриплый, грубый, глухой, металлический, назализованный, писклявый) и *силы (громкости)* голоса (афония, иссякающий, слабый, слишком громкий) [3].

Причинами функциональных нарушений голоса могут являться снижение слуха, инфекционное заболевание, перенапряжение голосовых связок, плохая постановка голоса, психические факторы.

В последнее время все больше подростков страдают нарушениями голосового аппарата в период мутации. Развитие голоса у детей делится на 4 периода: дошкольный (до 6-7 лет), домутационный (от 6-7 лет до 13 лет), мутационный (13-15 лет), послемутационный (15-17 лет). В подростковом возрасте развитие голоса ребенка сопровождается мутацией, являющейся физиологическим явлением, связанным с ростом организма, а вместе с ним и гортани, а также изменением физиологических функций, связанных с периодом полового созревания [3].

Мутация проходит 3 стадии: начальная, основная (пиковая) и конечная, на которой происходит закрепление голосообразование взрослого человека. При мутации могут происходить следующие нарушения голоса:

- фальцетный голос – высокий, слабый, писклявый, неприятный на слух голос;
- затянувшаяся мутация – при таком нарушении голос долго остается детским;
- преждевременная мутация – голос рано становится грубым и низким;
- извращенная мутация – низкий голос, лишенный мелодичности.

В основе нарушения мутации лежат функциональные, органические причины или их сочетание. К числу функциональных причин относятся психологические факторы, конфликты, связанные с социальной и половой зрелостью, инфантильность психики. Ребенок иногда использует высокий голос для предотвращения провалов высоты тона и охриплости. У детей с мутационным фальцетом половое развитие обычно не нарушено. К органическим причинам нарушения мутации относятся: асимметрии гортани, маленькие голосовые складки, неполная мутация у девочек с нерегулярными менструациями, врожденная или приобретенная передняя перепонка гортани, укорачивающиеся голосовые складки, а также эндокринные нарушения. Однако при обычной ларингоскопии в случаях подозрения на эндокринную патологию значительных изменений, как правило, не обнаруживают. В некоторых случаях изменение голоса у мальчиков осложняется инфекцией верхних дыхательных путей [4].

Таким образом, причинами дисфоний у детей могут стать различные факторы. Профилактика, выявление и коррекция нарушений голоса у детей и подростков являются актуальными задачами логопедии на современном этапе. Нарушения голоса затрудняют процесс коммуникации и обучения, оказывают влияние на общее развитие детей и подростков, их нервно-психическое состояние.

Список литературы

- [1] Буслаева Е.Н., Доронина М.В. Занятия вокалом с детьми с нарушением слуха // European research. – 2015. № 9 (10). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zanyatiya-vokalom-s-detmi-s-narusheniem-sluha>. (дата обращения: 14.12.2020).
- [2] Князьков А.А. Техника речи и постановка голоса: Метод. разработ. [Текст]. / А.А. Князьков. – Москва: Прометей, 1990. 123 с.
- [3] Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах [Текст]. / Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, С.Н. Шаховская. – Москва: Парадигма, 2009. 216 с.
- [4] Нарушения голоса: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведения. / Е.В. Лаврова, О.Д. Коптева, Д.В. Уклонская. – Москва: Издательский центр «Академия», 2006. 128 с.
- [5] Рудин Л.Б. Основы голосоведения [Текст]. / Л.Б. Рудин. – Москва: Граница, 2009. 104 с.
- [6] Рудин Л.Б. Руководство по голососбережению [Текст]. / Л.Б. Рудин. – Москва: «Граница», 2020. 496 с.
- [7] Свистушкин В.М. Диагностика и лечение дисфоний на современном этапе. / В.М. Свистушкин, Г.Н. Никифорова, А.А. Побиванцева. Медицинский совет. – 2020. № 6. 72-76 с. doi: 10.21518/2079-701X-2020-6-72-76.
- [8] Сухарев В.Д. Фониатрия [Текст]. / В.Д. Сухарев. – Москва: Медицина, 1987. 288 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Buslaeva E.N., Doronina M.V. Singing lessons for children with hearing impairment // European research. – 2015. No. 9 (10). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zanyatiya-vokalom-s-detmi-s-narusheniem-sluha>. (date of access: 12/14/2020).
- [2] Knyazkov A.A. Technique of speech and voice production: Method. developer [Text]. / A.A. Knyazkov. – Moscow: Prometheus, 1990. 123 p.
- [3] Lalaeva R.I. Speech therapy in tables and diagrams [Text]. / R.I. Lalaeva, L.G. Paramonova, S.N. Shakhovskaya. – Moscow: Paradigma, 2009. 216 p.
- [4] Voice disorders: textbook. manual for stud. higher. study. institution. / E.V. Lavrov, O.D. Kopteva, D.V. Uklonskaya. – Moscow: Publishing Center "Academy", 2006. 128 p.
- [5] Rudin LB Fundamentals of Voice Leading [Text]. / L.B. Rudin. – Moscow: Border, 2009. 104 p.
- [6] Rudin LB Voice Conservation Guide [Text]. / L.B. Rudin. – Moscow: "Border", 2020. 496 p.

[7] Svistushkin V.M. Diagnostics and treatment of dysphonia at the present stage. / V.M. Svistushkin, G.N. Nikiforova, A.A. Pobivantseva. Medical advice. – 2020. No. 6. 72-76 p. doi: 10.21518 / 2079-701X-2020-6-72-76.

[8] Sukharev V.D. Phoniatics [Text]. / V.D. Sukharev. – Moscow: Medicine, 1987. 288 p.

© А.Б. Родионова, 2021

Поступила в редакцию 13.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Родионова А.Б. Особенности работы с голосом при дисфониях у детей и подростков // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 129-134. URL: <https://ip-journal.ru/>